

ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ: ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЛАТФОРМЫ NOTEBOOKLM

Рахмонов Азизхон Боситхонович

Узбекский государственный университет мировых языков,

Ташкент, Узбекистан

E-mail: aziz_bositovich@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена развитию навыков аудирования в обучении иностранным языкам с использованием цифровых технологий. Анализируется дидактический потенциал платформы NotebookLM от Google, создающей реалистичные подкасты на основе текста с применением искусственного интеллекта. Выделяются её ключевые преимущества: аутентичность, интерактивность, адаптивность и возможность генерации упражнений. Платформа рассматривается как эффективное средство цифровой дидактики, способствующее формированию рецептивных умений и повышению мотивации обучающихся.

Ключевые слова: аудирование, иностранный язык, цифровая дидактика, искусственный интеллект, подкасты, NotebookLM, рецептивные навыки, интерактивное обучени

Современные тенденции в обучении иностранным языкам ориентированы на формирование у обучающихся функциональной коммуникативной компетенции, в основе которой лежит способность понимать иноязычную речь на слух. Аудирование, как один из ключевых рецептивных видов речевой деятельности, занимает важное место в структуре образовательных программ и входит в состав обязательного минимума требований к уровню подготовки учащихся на всех этапах обучения. Его роль заключается не только в восприятии речевого материала, но и в формировании умений, необходимых для успешного участия в межкультурной коммуникации, что полностью соответствует принципам компетентностного подхода.

Аудирование представляет собой часть речевых умений обязательного минимума образовательных программ по иностранному языку и требований к уровню подготовки учащихся на всех этапах обучения [1, 140]. поскольку именно понимание иноязычной речи на слух обеспечивает формирование полноценных коммуникативных умений и служит основой для дальнейшего развития продуктивных видов речевой деятельности — говорения и письма. Эффективное владение навыками аудирования позволяет учащимся не только воспринимать информацию в реальном времени, но и участвовать в межкультурной коммуникации, что соответствует современным целям и задачам обучения иностранным языкам в контексте компетентностного подхода.

Аудирование – это процесс двусторонний, который включает в себя, с одной стороны, слушающего, с другой – материал аудирования, т. е. сам текст [2, 55]. Нужно отметить, что современная методика преподавания иностранных языков располагает широким спектром методов и технологий, направленных на развитие и совершенствование навыков аудирования обучающихся. Преподаватели русского и английского языков активно внедряют в образовательный процесс разнообразные аудиовизуальные средства, такие как видеоролики, аудиоматериалы, а также аутентичные подкасты, которые способствуют восприятию естественной, живой речи и приближению учебного материала к условиям реальной коммуникативной практики.

В последние годы особую актуальность приобретают цифровые инструменты, основанные на технологиях искусственного интеллекта, открывающие новые возможности для создания индивидуализированного и адаптивного аудиоконтента. В рамках настоящего исследования рассматривается инновационный ресурс, разработанный компанией Google, — онлайн-платформа для генерации подкастов, контент которых формируется на основе текста, представленного преподавателем. Указанный инструмент позволяет создавать аутентичные аудиоматериалы с учетом лексико-грамматических и тематических особенностей курса, что делает процесс аудирования более осмысленным, целенаправленным и соответствующим индивидуальному уровню подготовки учащихся.

Одним из инновационных инструментов, направленных на развитие навыков аудирования и критического осмысления иноязычной речи, является платформа NotebookLM⁸ от компании Google, использующая технологии искусственного интеллекта для создания имитации диалогов в формате подкастов. Данный ресурс представляет собой уникальное решение, позволяющее генерировать реалистичные диалоги между двумя виртуальными собеседниками на заданную пользователем тему, которая предварительно загружается в виде текстового материала. В результате получается аутентичное аудиосообщение, оформленное в форме живой дискуссии, отражающей основные положения и аргументы исходного текста.

Одной из ключевых особенностей платформы является возможность интерактивной работы с аудиоматериалом: пользователь может выделять фрагменты, акцентировать внимание на определённых аспектах речи (лексических, интонационных, логических), что делает ресурс особенно ценным для создания последующих упражнений на аудирование [3, 6]. Таким образом, преподаватель получает инструмент не только для презентации материала, но и для многоуровневой организации обучения: от первичного восприятия до аналитической и продуктивной деятельности учащихся.

На сегодняшний день платформа NotebookLM является единственным в своём роде решением, не имеющим прямых аналогов, которое сочетает

⁸ <https://notebooklm.google/> – (дата обращения: 24.03.2025)

реалистичную генерацию голосов, гибкость настройки содержания и интерактивные функции анализа и дидактической переработки аудиоконтента. Её потенциал открывает новые горизонты в использовании искусственного интеллекта в образовательных целях, в частности — в области формирования и совершенствования рецептивных видов речевой деятельности в процессе преподавания иностранных языков.

Для более наглядного представления ключевых преимуществ использования платформы **NotebookLM** в процессе обучения аудированию, представим их в табличной форме. В таблице обобщены основные дидактические и технологические характеристики ресурса, позволяющие эффективно интегрировать его в учебный процесс и использовать в качестве инструмента формирования и совершенствования рецептивных навыков.

Таблица №1

Достоинства использования платформы NotebookLM в обучении аудированию

№	Достоинство	Краткое описание
1	Аутентичность аудиоконтента	Генерация реалистичных диалогов на основе пользовательского текста, приближённых к естественной живой речи.
2	Интерактивность	Возможность выделения фрагментов, акцентирования лексических, интонационных и логико-смысловых аспектов аудиоматериала.
3	Создание упражнений	Формирование заданий после прослушивания: от репродуктивных до продуктивных и критико-рефлексивных.
4	Адаптивность	Гибкая настройка контента с учётом уровня подготовки и индивидуальных потребностей обучающихся.
5	Уникальность решения	Отсутствие аналогов среди существующих ИИ-платформ, способных создавать реалистичные подкасты на основе текста.

Представленные в таблице характеристики платформы **NotebookLM** свидетельствуют о её высоком потенциале в системе обучения аудированию. Каждое из выделенных достоинств способствует не только улучшению восприятия иноязычной речи, но и созданию условий для активной учебной деятельности, направленной на осмысление, анализ и продуктивное использование аудиоматериала. Платформа может рассматриваться как эффективный инструмент цифровой дидактики, способный значительно расширить методический арсенал преподавателя иностранного языка.

Таким образом, развитие навыков аудирования остаётся одной из приоритетных задач современного иностранного языкового образования, поскольку именно способность воспринимать иноязычную речь на слух лежит в основе формирования полноценной коммуникативной компетенции обучающихся. В условиях реализации компетентностного подхода особую значимость приобретают методы и средства, обеспечивающие приближение учебной деятельности к реальной речевой практике.

Анализ современных методических подходов показывает, что эффективное развитие навыков аудирования невозможно без интеграции цифровых технологий, в особенности — ресурсов, основанных на искусственном интеллекте. Рассмотренная в статье платформа NotebookLM от компании Google представляет собой инновационный инструмент, обладающий значительным дидактическим потенциалом. Её возможности по генерации аутентичных подкастов, интерактивной работе с аудиоконтентом и адаптации материалов под цели конкретного занятия позволяют преподавателю создавать условия для глубокого восприятия, анализа и последующей языковой активности учащихся.

Отсутствие аналогов среди существующих цифровых решений делает платформу уникальным ресурсом, открывающим новые горизонты в обучении рецептивным видам речевой деятельности. Перспективы дальнейших исследований связаны с апробацией данной технологии в различных учебных контекстах, а также с разработкой методических рекомендаций по её эффективному использованию в процессе преподавания иностранных языков.

Список литературы

1. Моисеенко О. А. Аутентичное аудирование как феномен иноязычного образования // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. – 2016. – Т. 32. – №. 28 (240). – С. 138-146.
2. Тарасова Е. В. Аудирование с точки зрения подбора текста // Полиязычная образовательная среда: модели и технологии. — Екатеринбург, 2018. – 2018. – С. 54-57.
3. Tozuka R. et al. Application of NotebookLM, a large language model with retrieval-augmented generation, for lung cancer staging // Japanese Journal of Radiology. – 2024. – С. 1-7.